

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 377

DOI: 10.5281/zenodo.6963982

ЧТО СТУДЕНТЫ МГИМО ВКЛАДЫВАЮТ В ПОНЯТИЕ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА»?

ДЕМИНА Виктория АлександровнаМосковский государственный институт международных отношений МИД России (Москва, РФ);
кандидат педагогических наук, доцент, e-mail: demina72@rambler.ru

Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос обучения тексту с синергетической точки зрения, как связь обучающего и обучаемого, при котором в самом обучаемом обнаруживаются скрытые потенциалы, установки на перспективные тенденции собственного развития, которые раскрываются в процессе аналитической деятельности рецептивного вида деятельности. Нами был проведен опрос студентов второго и третьего курсов международных отношений МГИМО относительно того, что они вкладывают в понятие текста, его интерпретацию, и основные этапы работы с текстом. Исследование показало, что для объединения слов в словосочетания и предложения, необходимо их удерживать в оперативной памяти, пока не произойдет осмысление распространенной синтагмы или предложения, т.е. перевод их в «код смысла». Этот процесс также требует от читающего активности. Кроме того, понимание текста дает духовное обогащение студента. Понимание текста становится частью индивидуального когнитивного пространства реципиента, т.е. при чтении и интерпретации художественных текстов, содержащих социокультурную информацию, студенты аккумулируют ее, что постепенно приводит к возникновению общего с носителями языка фонда знаний, развитию лингвокогнитивного уровня вторичной языковой личности и духовного обогащения. 33% студентов нашего факультета стараются предугадывать дальнейшие события, т.е. используют феномен антиципации, ибо постижение темы текста является творческим моментом в процессе осмысления информации и требует догадки, которая возможна лишь при перестройке существующих смысловых связей и замыкании их в акте понимания. Исследование приводит нас к выводу, что студентам также нравится работать над лингвистическим комментарием, ибо понимание текста требует «вопросание комментария» тоже. Он индивидуализирует смысл высказывания, которое вне контекста обладает лишь абстрактным, всеобщим смыслом, дополняет смысл высказывания с помощью нюансов, адаптируя слово к некоторому предметному полю.

Ключевые слова: понимание текста, антиципация, смысловые связи, вертикальный контекст, духовное обогащение, перестройка кодов.

Для цитирования: Демина В.А. Что студенты МГИМО вкладывают в понятие «интерпретации текста»? // Сервис plus. 2022. Т.16. №2. С. 44-53. DOI: 10.5281/zenodo.6963982.

Статья поступила в редакцию: 11.04.2022.

Статья принята к публикации: 13.05.2022.

WHAT DO MGIMO STUDENTS IMPLY UNDERSTANDING THE TEXT?

Victoria A. DEMINA

Moscow-University, (Moscow, Russia);

Ph of Pedagogics, Associate Prof., e-mail: demina72@rambler.ru

Abstract. In this article the author considers the issue of teaching the text from a synergistic point of view, as a connection between the teacher and the student, in which the latent potentials are revealed in students themselves, attitudes towards promising tendencies of their own development, which are revealed in the process of analytical activity of a receptive type of activity. We conducted a survey among MGIMO second and third year students of international relations regarding what they mean by the concept of a text, its interpretation, and the main stages of working with the text. The study showed that in order to combine words into phrases and sentences, it is necessary to keep them in RAM until the understanding of a common syntagma or sentence, i.e. translating them into a “code of meaning”. This process also requires the reader to be active. In addition, understanding the text provides a spiritual enrichment for the student. Understanding of the text becomes part of the recipient's individual cognitive space, i.e. when reading and interpreting literary texts containing socio-cultural information, students accumulate it, which gradually leads to the emergence of a common knowledge with native speakers, the development of the linguo-cognitive level of the secondary linguistic personality and spiritual enrichment. 33% of the students of our faculty try to anticipate future events, i.e. use the phenomenon of anticipation, because comprehension of the topic of the text is a creative moment in the process of comprehending information and it requires guesswork, which is possible only when restructuring existing semantic connections and closing them in the act of understanding. The study leads us to the conclusion that students also enjoy working on linguistic commentary, because understanding the text requires “asking for commentary” too. He individualizes the meaning of the utterance, which, outside the context, has only an abstract, universal meaning, complements the meaning of the utterance with the help of nuances, adapting the word to a certain subject field.

Keywords: understanding of the text, anticipation, semantic connections, vertical context, spiritual enrichment, restructuring of codes.

For citation: Demina V.A. (2022). What do MGIMO students imply understanding the text? Service plus, 16(2), Pp.44-53. DOI: 10.5281/zenodo.6963982. (In Russ.).

Submitted: 2022/04/11.

Accepted: 2022/05/13.

Князева Е.Н., занимающаяся вопросами самоорганизации сложных систем, утверждает, что «открывая принципы сборки сложного из простого, синергетика строит новый холизм».[3, с.130] Синергетический подход к человеку – это холистический подход. Если речь идет об образовании, то это гештальт-образование. Процесс обучения, связь обучающего и обучаемого предстает как их «синергетическое приключение», при котором в самом обучаемом обнаруживаются скрытые потенции, установки (структуры-аттракторы) на перспективные тенденции собственного развития.

Восприятие образа возникает в целом, и оно неотделимо. Следуя этой традиции, гештальт-образование можно истолковать как передачу целостных блоков информации, качественную смену схем, паттернов мышления, а также как перестройку самой конфигурации ситуации обучения, и в первую очередь, ситуации обучения чтению.

Нами был проведен опрос студентов второго и третьего курсов относительно того, что они вкладывают в понятие текста, его интерпретацию, и основные этапы работы с текстом.

Первый вопрос включал в себя, что студенты вкладывают в «понимание текста». Результаты представлены на рисунке 1.

Что Вы вкладываете в понятие «понимание» текста?

1. Активное понимание, ведущее к рефлексии прочитанного и своего места в этом мире;
2. Диалог автора и читателя;
3. Духовное обогащение;
4. Правильный перевод текста с точки зрения лексики и грамматики
5. Все вместе взятое.

33% студентов факультета международных отношений считают, что в интерпретации текста очень важным является принцип активности, потому что при чтении текстов отбор образов из долгосрочной памяти совершается автоматизировано. Происходит этот процесс под воздействием сигналов, поступающих из текста, и носит очень активный характер.

Рис.1 - Что Вы вкладываете в понятие «понимание текста»?

С точки зрения методиста Бермана И.М., автора книг по методике обучения английскому языку, «в процессе последовательного восприятия мы определенным правилам автоматизировано объединяем морфемы в слова, слова в словосочетания и предложения. Этот процесс объединения выполняется самим читающим (разумеется, в опоре на сигналы, получаемые из текста) и носит активный характер» [1, с.103].

В то же время для объединения слов в словосочетания и предложения, необходимо их удерживать в оперативной памяти, пока не произойдет осмысление распространенной синтагмы или предложения, т.е. перевод их в «код смысла». Этот процесс также требует от читающего активности.

Берман И.М.отмечает, что начиная читать первое же слово предложения, читающий вызывает на блок сличения не только эталонный образ этого слова, но и всю «вероятностную сочетательную схему предложения» [1, с.105].

Далее, узнавая слова предложения, мы «укладываем» их в вызванную схему. Без опоры на такую схему, вызываемую блок сличения, мы не смогли бы объединить слова в предложения и понять его. Читающий должен хранить в памяти эталонный набор таких схем и быть в состоянии по первому сигналу, полученному из текста, вызвать их в оперативной памяти. По ним, как по контуру, и воссоздается читаемое предложение.

Таким образом, процесс чтения оказывается очень активным, требующим не только автоматизированного воспроизведения в памяти и узнавания образов слов, но и хранения и воспроизведения сочетательных схем, воссоздания всего читаемого предложения.

11% студентов считают, что понимание текста дает духовное обогащение студента. Тексты играют очень важную роль в познании межкультурной действительности, в усвоении концептуальной базы народа, говорящего на данном языке. Так, исследователь Яковлев А.А. указывает, что «в художественном тексте, например, находит отражение концептуальная система его автора, а она всегда «имеет национальную специфику, поскольку мышление индивида всегда этнически обусловлено, а каждый этнос, наряду с универсальными, имеет и специфическую систему предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем» [8, с. 37].

Понимание текста становится частью индивидуального когнитивного пространства реципиента, т.е. при чтении и интерпретации художественных текстов, содержащих социокультурную информацию, студенты аккумулируют ее, что постепенно приводит к возникновению общего с носителями языка фонда знаний, развитию лингвокогнитивного уровня вторичной языковой личности и духовного обогащения.

17% опрошенных воспринимают понимание текста как диалог автора и читателя. Основатель концепции полифонизма в литературном производстве Бахтин М.М., автор оригинальной теории диалогичности культур Библер В.С., Мартин Бубер считают, что поскольку при чтении текста между познающим и познаваемым происходит диалог и глубинное взаимодействие разных позиций «своего-чужого» (Бахтин М.М.), «своего» и «alter ego»

(Библер В.С.), «Я-писателя и Ты-читателя» (М.Бубер), то, прежде всего необходимо проявление уважения к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное их изменение, т.к. именно взаимодействие с позициями, отличными от моей собственной, сопоставление моей аргументации с аргументациями в пользу иной точки зрения выступает, по мнению В.А. Лекторского, необходимым условием развития собственных взглядов в результате критического диалога «автора-читателя» [4, с. 9].

11% респондентов считают, что для понимания текста важен правильный перевод с точки зрения лексики и грамматики для понимания смысла прочитанного. И это правильно, поскольку традиционно начальным моментом чтения считается зрительное восприятие текста. Внешние раздражители (графические знаки) воздействуют на зрительные рецепторы, вырабатывающие нервные импульсы, идущие в кору головного мозга. При этом взор читающего перемещается вдоль строки скачкообразными (саккадическими) движениями, которые чередуются с остановками (паузами, фиксациями). Читающий не может произвольно изменить ни величину скачка, ни длительность остановки глаз, поэтому изучение этих процессов дает возможность судить не только о характере восприятия, но и отчасти и о протекающих при этом мыслительных процессах. Хороший чтец дает 4-8 остановок на строке (3-4 движения в секунду), при этом чередование скачков и пауз носит ритмичный характер.

Наряду с поступательными движениями глаз, как отмечает Гез Н.И., «зависит от сформированности навыка чтения, от лингвистических факторов (семантико-структурные трудности текста), морально-физического состояния чтеца и т.д. [2, с.141].

Регрессивные движения не прерывают процесса чтения, так как в памяти удерживается ранее воспринятое.

Надежных данных о величине и характере отрезка воспринимаемого за одну фиксацию нет. Однако установлено, что одним из основных факторов, определяющих его величину, является семантика, поэтому большинство психологов считает, что единицей восприятия текста является слово.

Таким образом, восприятие слова носит целостный характер, при этом читающий не охватывает зрением всего слова, а дополняет его мысленно, прогнозируя дальнейшее. Восприятие завершается узнаванием слова, которое наступает в результате его сличения с образом-эталоном иностранного происхождения, хранящегося в долговременной памяти читающего и на этой основе его идентификации и перевода для осуществления понимания прочитанного.

Подавляющее большинство студентов 44% считают, что понимание текста подразумевает все вместе взятое. Это большая и сложная работа. С точки зрения представителей Московской психолингвистической школы, понимание текста – это процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его закрепления. Это может быть процесс парафразы, пересказа той же мысли другими словами. Это может быть процесс перевода на другой язык. Это может быть процесс смысловой компрессии, в результате которого может образовываться минитекст, воплощающий в себе основное содержание исходного текста – реферат, аннотация, резюме, набор ключевых слов. Или процесс построения образа предмета или ситуации, наделенного определенным смыслом. Или процесс формирования личностно-смысловых образований, лишь опосредованно связанных со смыслом исходного текста. Или процесс формирования выработки алгоритма операций, предписываемых текстом.

Нас интересовал вопрос; «на что обращают внимание студенты, когда читают произведение?»

Результаты данного исследования представлены на рисунке 2.

Когда Вы читаете произведение, Вы:

1. предугадываете дальнейшие события?
2. смотрите в лингвистический комментарий, чтобы подробнее узнать исторические данные?
3. читаете статью про автора, данную в предисловии книги или возможно сами ищите информацию об авторе, чтобы узнать о нем больше, познакомиться с эпохой, когда он творил, с основными историческими событиями и т.д.?

33% студентов нашего факультета стараются предугадывать дальнейшие события, т.е. используют феномен антиципации.

Исследователь Яковлев А.А., исследовав феномен «антиципации», считает, что она неразрывно связана с процессами понимания, более того является важнейшим условием осуществления понимания. Антиципация заключается в «том, что при восприятии первых слов текста у человека сразу же прогнозируется тема текста, но не конкретная, поскольку это неизвестная, а потому искомая величина, а тема – понятие, которая относится к некоторой предметной области, а следовательно и к множеству потенциальных текстов, а не к данному конкретному тексту, т.е. и к нему в том числе»[9, с.38].

Тема-понятие – это практически некоторое знание, опыт, структурированный в виде квантов, схем, моделей ситуаций. По мнению Яковлева А.А., это именно те единицы, которыми оперирует мышление при антиципации. На следующем этапе по мере углубления в текст довольно широкая первоначально выбранная схема начинает наполняться конкретным содержанием, все более приближаясь к теме текста. Поскольку всякий текст обязательно несет новую информацию, постижение темы текста является творческим моментом в процессе осмысления информации и требует догадки, которая возможна лишь при перестройке существующих смысловых связей и замыкании их в акте понимания. Эта перестройка смысловых связей становится возможной, потому что в процессе понимания текста линия антиципации взаимодействует по обратной связи с линией осмысления при помощи так называемого «механизма корректировки», который встроен как в процесс осмысления, так и в антиципацию, вследствие чего оба эти процесса реально как бы «вплетены» друг в друга, образуя тем самым единую линию.

Антиципация представляет собой неоднонаправленный процесс, его «челночность» проявится в том, что произойдет как бы возврат назад, переосмысление предшествующего, с одной стороны, и выдвижение новой схемы, более близкой к образу конечного результата, с другой.

33% студентов смотрят в лингвистический комментарий, чтобы подробнее узнать исторические данные. Исследователь Яковлев А.А.отмечает, что «сами комментарии, в которые мы помещаем тексты, могут иметь границы и такие границы тоже надо как-то почувствовать, чтобы не допустить искажения перспективы мышления. Целое может иметь многоярусный характер, комментарии могут сочетаться друг с другом каким угодно способом, их связи могут иметь не только статический, но и динамический характер, наконец, могут оказывать влияние и факторы случайного порядка» [9,с.27]. Неязыковые комментарии представляют собой реальные положения дел, о которых идет речь, возможные (мысленные)положения дел, исторические факты и события, знание, учитывающееся при интерпретации текста [9,с.122]. Иными словами, читатель в достаточной мере должен обладать соответствующим фоновым знанием, гарантирующим адекватность восприятия. Отсутствие такого знания у читателя, по определению Гюббенета И.В., разрабатывающего основы филологической интерпретации текста, обедняет восприятие им текста [5, с.27]. Филолог при этом не должен ограничиваться только данными словарей и справочных пособий, но больше опираться на свой предшествующий опыт, на те знания, которые приобретаются им в процессе чтения.

Что касается лингвистических комментариев, то они служат, как правило, для устранения многозначности выражений. Исследователь Ч. Филлмор по этому поводу писал: «мы понимаем предложение, если умеем построить образ (модель, сцену), который соответствовал бы тому, о чем говорится в данном предложении. Для этого необходимо учитывать не только модель действительности, о которой идет речь, но и контекст произнесения высказывания, осмысленность его использования [10,с.110].

Ч.Филлмор называет эти разные стороны одного процесса понимания внутренней и внешней контекстуализацией текста. Он пишет: «...сцена должна содержать произнесение данного предложения и понимание, которое имеем в виду, - это понимание тех типов ситуаций, в которых было бы уместно произнести это конкретное

предложение... Другими словами, в отношении некоторых предложений конструируемая интерпретатором сцена содержит не только обстоятельства, подходящие к самому предложению, но также и обстоятельства, связанные с комментарием, в котором предложение может быть осмысленно употреблено[10,с.111-112].

Позиция Ч.Филлмора внешне сходна с концепцией использования контекстов употребления для выявления значений слов Л. Витгенштейна. Но сходство здесь имеет случайный, несущественный характер, так как трактовка контекстов Ч.Филлмором значительным образом отличается от чисто языкового контекста Л. Витгенштейна. Под сценами он понимает то, что специалисты по искусственному интеллекту называют «сценариями», - знанием условных обычных последовательностей поступков, в терминах которых мы анализируем отдельные «крупные события через посредство более мелких частей» [10, с.80].

Следовательно, понимание текста требует «вопросание комментария» (Касаткин И.Т.). Трудно переоценить ту роль, которую комментарий играет в понимании и интерпретации текста. Он индивидуализирует смысл высказывания, которое вне контекста обладает лишь абстрактным, всеобщим смыслом. Комментарий дополняет смысл высказывания с помощью нюансов, адаптируя слово к некоторому предметному полю. Кроме того, он сам создает смысл, если смысл слова неясен, утрачен, изменен в силу того, что развитие языка предполагает постоянное изменение смысла слов.

Поэтому первым шагом в интерпретации объекта культуры должен стать не поиск смысла обозначающего его, «внутренне присущего ему» термина, но анализ возможных контекстов его употребления. Комментарий, словно лингвистический синхрофазотрон, придает слову динамику и заставляет его изучать оттенки смыслов, взрываться облаком метафор, аллюзий и коннотаций.

Выступая как интерпретация культурного артефакта, как реконструкция творческого акта, рефлексия осуществляет реконструктуализацию текста, выявляет лежащие в его основе структуры.

Рис.2 - Когда Вы читаете произведение, на что Вы обращаете внимание.

Таким образом, исследование контекста делает возможным реконструкцию феномена культуры как описание фрагмента реальной жизни, материал нельзя «дедучировать из текста», ибо он должен быть знаком и близок исследователю так же, как самому автору знакомы и близки тексты или иные культурные ресурсы, принимаемые им за исходные.

34% респондентов читают статью про автора, данную в предисловии книги или возможно сами ищут информацию об авторе, чтобы узнать о нем побольше, познакомиться с эпохой, когда он творил, с основными историческими событиями и т.д.

Это обосновывается тем, что невнимание к деталям, какими бы они ни казались незначительными, стремление ограничиваться лишь толкованием словесно-художественного творчества отдельных случайных вкраплений в плане отсылки автора к каким-то фактам, сведениям (реалии, литературные аллюзии, цитаты) неизбежно приводит к частичной или даже полной потере смысла. Таким образом, от читателя ускользают сами слова, значения которых представляются ему, как правило, в виде застывших и занумерованных словарных определений, а не живых динамичных совокупностей всевозможных ассоциаций, представлений, впечатлений и оценок, каковыми они являются в действительности. При всех различиях в идеологии, общественном строе, особенностях исторического развития, культуре между читателем и автором должна возникнуть та общность, которая дает основание для ассоциаций, аналогий и сопоставлений, способствующих пониманию или, во всяком случае, угадыванию подлинного смысла произведения.

Кроме того, необходимо также подчеркнуть, что когда студент реконструирует те или иные фрагменты духовной истории, он сталкивается с необходимостью понять соответствующий тип культурной традиции, который может быть радикально иным, чем его собственная культура. В этом случае на передний план выходят процедуры понимания, движения по герменевтическому кругу, понимание многократно переходит от части

Что студенты МГИМО вкладывают в понятие «интерпретации текста»?

к целому, а затем от целого к части, постигая особенности иной культурной традиции.

Таким образом, мы полагаем, что глобальный вертикальный контекст, как совокупность сведений об укладе жизни изображаемого общества и свойственного ему системе взглядов, понятий, представлений и оценок, следует рассматривать в рамках перехода от изучения внешних (условий жизни и быта) и внутренних условий жизни автора (его душевных переживаний, своеобразия его личной судьбы, осмысления его влияния на замысел произведения, его сюжет, содержание, индивидуальный стиль автора к дальнейшему изучению его среды, социальных условий, исторической обстановки и т.д.

На вопрос: «Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?» студенты МО в численности 28% не испытывают трудность интерпретировать текст на русском языке, потому что получали образование на русском, предложения в русском языке более понятные по смыслу, легко проводить анализ лексических и грамматических единиц.

28% студентов считают, что трудно интерпретировать текст на английском потому что требует масштабного знакомства с вертикальным контекстом, трудно прочувствовать смысл того, что автор вкладывает в текст, часто не хватает усидчивости и багажа знаний.

24% студентов составляло трудность для интерпретации текста и на английском и на русском языке, потому что навык быстро подбирать верные слова и понимать настроение автора требует активности и дополнительной работы.

Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?

1. интерпретировать текст на русском языке для меня легче, чем на английском, потому что русский намного ближе, стал почти родным, тогда как в рассказах на английском языке ещё много непонятной для меня лексики;

2. мне трудно интерпретировать текст на русском, так же как и на английском языке;

3. интерпретировать тексты на любом из двух языков не составляет для меня труда.

- интерпретировать текст на русском языке для меня легче, чем на английском, потому что русский намного ближе, стал почти родным, тогда как в рассказах на английском языке ещё много непонятной для меня лексики
- мне трудно интерпретировать текст на русском, так же как и на английском языке
- Интерпретировать тексты на любом из двух языков не составляет для меня труда

Рис.3 - *Что для Вас труднее: интерпретировать текст на русском языке или английском?*

На уроках по домашнему чтению интерпретация текста производилась при помощи следующих упражнений:

1. «*Выбери цитату*». Задача студента отобрать из рассказа только два цитаты. Первая должна выражать мысль или идею, которая ему очень близка и которую он разделяет, вторая –

должна демонстрировать одну из характерных черт его личности.

2. *Найдите и прокомментируйте фразу*, которая неразрывно связана с содержанием произведения, выражает его идею. Главное, чтобы эта фраза носила проблемный характер и позволяла множество интерпретаций.

3. *Пирамида*. В соответствии с проблемой текста студент подбирает список трех интересных утверждений. Затем студент выбирает два из утверждения, с которыми он согласен. Наконец, студент выбирает единственное из утверждений, с которым он согласен.

4. Студентам предлагается *отметить утверждения*, правдивость которых подтверждается их жизненным опытом, и утверждения, которые расходятся с ним.

5. Задание на *создание семантической карты*. Студент предлагает одно из ключевых слов или понятий, связанных с будущим текстом. И добавляет слова или словосочетания по ассоциациям.

6. *Предвосхищение содержания текста на основе заголовка*. Студент выстраивает различные предположения, верность которых проверяется читателем во время чтения текста.

7. *Разрешить несколько проблемных ситуаций* по теме текста.

8. *Написание синквейна* (стихотворения из пяти строк).

Правила следующие:

– На первой строке записывается одно слово- существительное. Это и есть тема синквейна.

– На второй строке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна.

– На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме синквейна.

– На четвертой строке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная студентом фраза в контексте темы.

– Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет

выразить к ней личное отношение. Синквейны являются быстрым и мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации.

Пример:

- Australia
- hot, strange
- to discover, to settle, to develop
- It is situated in the Southern hemisphere
- The upside down world.

9. *Сформулируйте ключевую мысль каждого абзаца*.

10. *Отметьте слово (словосочетание), которое лучше всего передает содержание текста*.

11. *Составление своих собственных вопросов к тексту помогает более глубоко проникнуть в содержание текста*.

12. *Рефлексия* – это осмысление текста на личностном уровне. Рекомендуется делать пометки на полях текста, если его содержание не соответствует мнению, представлению или убеждению студента.

На вопрос: «*Какие задания теста были для Вас особенно сложными и почему?*» студенты выделили задания, требующие самоанализа, обоснования причины выбора требуемого ответа, требующие сконцентрированности и мыслительного процесса.

Это объясняется тем, что введение в знание смысловой составляющей представляет собой не внешнюю по отношению к знанию процедуру, а внутреннюю. В процессе работы над текстом студент наполняет материалом имеющиеся у него «ячейки» структуры. Чтобы изменить уже имеющиеся структуры сознания нужно создать такую ситуацию, которая «ломает» те «фильтры», которые ставит студент для просеивания информации и заставляет его строить новую по-своему типу деятельность и создавать, тем самым, новые «фильтры».

Такая ситуация помогает научиться как понимать и интерпретировать и реагировать на идеи, отношения и чувства, выраженные в различных текстах; критически осмысливать то, что

студенты читают; овладевать умением выдвигать гипотезы и делать выводы на основе заложенной в тексте в явном и неявном виде информации.

Данная ситуация обучения чтению изменяет структуру сознания, «ломает» фильтры для просеивания информации, заставляет строить новую деятельность, создавать новые «фильтры»

Список источников

1. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах Москва: М:Высш. школа, 230 // https://www.studmed.ru/berman-i-m-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-neyazykovyh-vuzah_3b8a6cf6c48.htm
2. Гез Н.И. Теоретические и экспериментальные исследования в области обучения чтению научной литературы по специальности //Язык научной литературы. Лингвистические проблемы и методика преподавания. М.: Наука, 1975, 264с.
3. Е.Н.Князева, Е.С. Куркина «Мыслитель эпохи междисциплинарности»//Вопросы философии.№9., 2009. С.116-131.
4. Лекторский В.А. Познание, действительность, реальность// Вопросы философии. 2017. № 9 /http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1744&Itemid=5
5. Мухин А.Ю. Развитие творческой активности студентов в социо-культурной среде вуза как предмет исследования // Педагогическое образование в России. 2016.№1. С.89-93.
6. Стаценко Е.Р. Развитие творческой активности студентов вуза как педагогическая проблема//Самарский научный вестник. 2016.№3 (16). С.194-198.
7. Стрюков В.П. Дидактические основы развития творческой активности студента //Педагогическое образование и наука. 2010.№11.С.67-70.
8. Пищальникова В.А. Психопоэтика. – Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 1999. – 175с.
9. Яковлев А.А. Ято является объектом понимания //Загадка человеческого понимания/Под общ.ред. А.А.Яковлева – М.: Политиздат, 2011.
10. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики// Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХII. М.,2013.

References

1. Berman, I.M.(1970) Metodika obucheniya angliyskomu yazyku v neyazykovyh vuzah [Methods of teaching English in non-linguistic universities in Moscow] M:Vyssh. shkola, 230.URL: [http:// https://www.studmed.ru/berman-i-m-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-neyazykovyh-vuzah_3b8a6cf6c48.htm](http://https://www.studmed.ru/berman-i-m-metodika-obucheniya-angliyskomu-yazyku-v-neyazykovyh-vuzah_3b8a6cf6c48.htm) (in Russ.)
2. Gez, N.I.(1975). Teoreticheskie i eksperimental'nye issledovaniya v oblasti obucheniya chteniyu nauchnoj literatury po special'nosti[Theoretical and experimental research in the field of teaching reading scientific literature in the specialty]. Yazyk nauchnoj literatury. Lingvisticheskie problemy i metodika prepodavaniya [The language of scientific literature. Linguistic problems and teaching methods], M. : Nauka, 264 (in Russ.)
3. Knyazeva, E.N& Kurkina, E.S. (2009) Myslitel' epohi mezhdisciplinarnosti [The Thinker of the Age of Interdisciplinarity]. Voprosy filosofii [Bulletin of Philosophy questions], 9, 116-131. (in Russ.)
4. Lektorskiy, V.A. (2017) Poznanie, dejstvitel'nost', real'nost' [Cognition, reality, reality]. Voprosy filosofii [Bulletin of Philosophy questions],9, 13-16(in Russ.)
5. Muhin, A.YU. (2016) Razvitie tvorcheskoj aktivnosti studentov v socio-kul'turnoj srede vuza kak predmet issledovaniya [Development of students' creative activity in the socio-cultural environment of the university as a subject of research]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii [Bulletin of pedagogical education in Russia], 1, 89-93. (In Russ.)
6. Stacenko, E.R. (2016) Razvitie tvorcheskoj aktivnosti studentov vuza kak pedagogicheskaya problema [Development of creative activity of University students as a pedagogical problem.] Samarskiy nauchnyy vestnik [Bulletin of Samara science vestnik], 3 (16), 194-198. (In Russ.)
7. Strukov V.P. (2010) Didakticheskie osnovy razvitiya tvorcheskoj aktivnosti studenta [Didactic bases of development of creative activity of the student] Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka [Bulletin of Pegagogical education and science], 11, 67-70. (In Russ.)
8. Pishchal'nikova, V.A. (1999) Psihopoetika [Psychopoetics], Barnaul:Izd-vo Altajskogo universiteta, 175. (In Russ.)
9. Ykovlev, A.A. (2011) CHto yavlyaetsya ob"ektom ponimaniya[What is the object of understanding]. Zagadka chelovecheskogo ponimaniya [The riddle of human understanding]. Pod obshch.red. A.A.Yakovleva [Under the general ed. A.A. Yakovleva], M.:Politizdat. (In Russ.)
10. Fillmor, CH. (2013) Osnovnye problemy leksicheskoy semantiki [Basic problems of lexical semantics]. Novoe v zarubezhnoj lingvistike [New in foreign linguistics],12.